

Evolución del contenido de vainillina, polifenoles totales y capacidad antioxidante durante el beneficiado de vainilla

E. Peña Mojica, M. A. Vivar Vera, E. Paz Gamboa, A. Soto Enrique, A. Pérez Silva*
Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Dpto. Ing. Química y Bioquímica. Calzada Dr. Víctor Bravo
Ahuja Num. 561, Col. Predio el Paraíso, C.P. 68350, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
[*apsilva30@hotmail.com](mailto:apsilva30@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería química.

Resumen

Se utilizaron vainas verdes de vainilla recolectadas en la Chinantla Oaxaqueña en las comunidades de Mazín Grande y Emiliano Zapata, las cuales fueron sometidas a un proceso de beneficiado con un muestreo de 6 etapas. Evaluando en cada etapa, capacidad antioxidante por dos métodos: ABTS⁺ y FRAP, cuantificación de polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu y contenido de vainillina por espectrofotometría. Los resultados indicaron que las vainas beneficiadas de vainilla de las comunidades de Mazín Grande y Emiliano Zapata presentaron un contenido de vainillina de 2.82 y 2.85 g/100g ms, un contenido de polifenoles totales de 2.76 y 3.12 mgGAE/g ms y una capacidad antioxidante de 84.02 y 147.61 $\mu\text{mol eq trolox/g ms}$ y 78.84 y 153.91 $\mu\text{mol TE/g ms}$, con lo métodos de ABTS⁺ y FRAP, respectivamente.

Palabras clave: Beneficiado de vainilla, capacidad antioxidante, polifenoles totales, contenido de vainillina.

Abstract

In this study were used green beans of vanilla collected in the "Chinantla Oaxaqueña" in the communities of Mazín Grande and Emiliano Zapata and were subdued to a curing process with a sampling of six stages. At every stage were evaluated the antioxidant capacity for two methods: ABTS⁺ and FRAP, quantification of total polyphenols for the method of Folin-Ciocalteu and vanillin content for spectrophotometry. The results indicated that the cured beans of vanilla of the communities of Mazín Grande and Emiliano Zapata presented a vanillin content of 2.82 and 2.85 g/100 g ms, a content of total polyphenols of 2.76 and 3.12 mgGAE/g ms and a antioxidant capacity of 84.02 and 147.61 $\mu\text{mol eq trolox/g ms}$ and 78.84 and 153.91 $\mu\text{mol TE/g ms}$, with the methods of ABTS⁺ and FRAP, respectively.

Key words: Vanilla curing, antioxidant capacity, total polyphenols, vanillin content.

Introducción

La vainilla es una orquídea trepadora originaria de bosques tropicales de México, América central, las Antillas y algunos países de América del Sur [1]. Es conocida por su dulce aroma y es el flavor más popular en el mundo [2]. Por lo cual, la vainilla es utilizada en diversas industrias: alimentaria, perfumería y farmacéutica [3]. Además, estudios han reportado otros atributos en la vainilla, al presentar propiedades bioactivas que pueden ser benéficas para la salud [4], [5]. Dentro de estas propiedades se encuentran: actividad antioxidante, actividad antimicrobiana, actividad

anticancerígena y antimutagénica. Estas actividades pueden ser atribuidas a la gran cantidad de compuestos volátiles que están presentes en las vainas beneficiadas de vainilla, ya que se han identificado más de 200. De los cuales Sabik y col. [6] identificaron 21 compuestos derivados del ácido shikímico y Pérez-Silva y col. [7] identificaron 15 fenoles volátiles, los cuales pueden ser los principales compuestos responsables de las actividades bioactivas en vainilla. Sin embargo, para que estos compuestos volátiles sean liberados en las vainas deben ser sometidas a un beneficiado, el cual es un proceso conformado por cuatro principales etapas: marchitamiento, sudado, secado y acondicionamiento [8]–[10]. Durante el proceso de beneficiado se llevan a cabo un conjunto de reacciones enzimáticas y químicas, siendo la principal, la hidrólisis enzimática mediante la actividad de una β -glucosidasa de los compuestos glucosilados a sus agliconas libres, responsables del aroma de la vainilla [10], [11]. Por otro lado, durante el beneficiado se han reportado pérdidas del contenido de vainilla que van de 50-60% [9], [10], [12], [13]. Estas pérdidas se deben principalmente a reacciones de transformación enzimática por acción de las peroxidases [14], [15]. Es por ello la importancia de evaluar el efecto que tiene el beneficiado de la vainilla sobre la evolución de los compuestos aromáticos presentes en las vainas y su relación con la capacidad antioxidante. Por lo cual el objetivo del presente trabajo fue analizar la evolución del contenido de vainillina, polifenoles totales y capacidad antioxidante durante el beneficiado de la vainilla.

Metodología

Materia prima

Se utilizaron 2 lotes de 10 kg de vainas verdes de vainilla (*Vanilla planifolia*) con una madurez de 8 meses, recolectadas en la región de la Chinantla Oaxaqueña en las comunidades de Mazín Grande y Emiliano Zapata.

Selección de la materia prima

Las vainas verdes fueron trasladadas al Instituto Tecnológico de Tuxtepec donde fueron despezonadas y se procedió a su selección que consistió en clasificar las vainas de acuerdo a su tamaño, obteniéndose dos calidades Calidad 1: ≥ 15 cm y Calidad 2: ≤ 15 cm.

Beneficiado de las vainas y muestreo

Las vainas verdes de la calidad 1 fueron beneficiadas mediante un proceso tradicional al sol con una duración de 90 días. Durante ese tiempo se realizó un muestro que consistió en 6 etapas como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Muestreo de las vainas durante el beneficiado tradicional.

Etapa	Tiempo (días)	Condiciones de la vaina
1	1	Vainas verdes
2	4	Vainas después del marchitamiento
3	7	Vainas iniciando el sudado/secado
4	30	Vainas en sudado/secado
5	60	Vainas en sudado/secado
6	90	Vainas después del afinado

Extracción de los fenoles volátiles

Las vainas obtenidas de las diferentes etapas del muestreo fueron liofilizadas y se realizaron extractos de los polvos obtenidos de acuerdo a Pérez-Silva y col. [10]. La extracción se realizó mediante una mezcla metanol-agua (1:1) en un baño ultrasónico a una frecuencia de 37 kHz durante 10 min.

Determinación del contenido de vainillina

La determinación de vainillina se realizó en los extractos orgánicos mediante el método espectrofotométrico estipulado en la norma NMX-FF-074-SCFI-2009 [16]. Se tomó 1 mL de extracto y se aforó hasta 10 mL con agua destilada. Se tomaron 0.2 mL de esta solución diluida, se mezclaron con 8 mL de agua destilada y 0.2 mL de NaOH al 0.1 N aforando a 10 mL con agua destilada. Posteriormente se leyó en el espectrofotómetro la absorbancia a 348 nm.

Cuantificación de compuestos polifenólicos totales

La cuantificación de los compuestos polifenólicos totales de los extractos orgánicos se realizó siguiendo el procedimiento descrito por Bravo y Saura-Calixto. [17], cuantificando los polifenoles totales mediante el reactivo de Folin-Ciocalteu por espectrofotometría a 750 nm, usando ácido gálico como estándar.

Determinación de la capacidad antioxidante ABTS+

El método de ABTS+ (2,2'-azino-bis-(3-etil-benzotiazolina-6-ácido sulfónico)) se realizó de acuerdo al método de decoloración de Re y col. [18], el cual consistió en diluir el radical ABTS+ (preformado por oxidación con Persulfato de potasio) con metanol. La reducción de ABTS+ en los extractos orgánicos se leyó a una absorbancia de 730 nm utilizando un espectrofotómetro. Los resultados se expresaron como μmol equivalente de Trolox (TE) por gramo de muestra seca ($\mu\text{mol TE/g ms}$).

Determinación de la capacidad antioxidante FRAP

El método FRAP (Poder Antioxidante/Reducción Férrico, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo de acuerdo al método propuesto por Pulido y col. [19]. Con este método se determinó la capacidad de reducción férrica que tienen los extractos orgánicos, a pH bajo y en presencia de un reductor (antioxidante), donde el complejo TPTZ (trispiridiltriazina) con Fe (III) se redujo a la forma ferrosa, desarrollando un intenso color azul, la absorbancia fue medida a 595 nm utilizando un espectrofotómetro. Los resultados se expresaron como μmol equivalente de Trolox (TE) por gramo de muestra seca ($\mu\text{mol TE/g ms}$).

Análisis estadístico

Los resultados fueron evaluados por un análisis de varianza de una vía (ANDEVA), se empleó una prueba de Tukey para determinar si existían diferencias significativas entre las medias empleando un nivel de confianza de 95%, apoyándose del software Minitab versión 16.1.

Resultados

Contenido de vainillina libre

La evolución del contenido de vainillina libre en las vainas durante las diferentes etapas en el beneficiado se presenta en la Figura 1. El contenido inicial de vainillina libre en las vainas verdes fue de 1.36 ± 0.09 y 0.77 ± 0.10 g/100 g ms para las comunidades de Mazín Grande y Emiliano Zapata, respectivamente, estos contenidos iniciales bajos se deben principalmente a que la mayor parte de la vainillina se encuentra unida a una molécula de glucosa (glucovainillina). Posteriormente se puede

observar diferencias significativas entre la etapa 1 y la etapa 2 de ambas comunidades, con un incremento marcado del contenido de vainillina libre, como resultado del marchitamiento en donde ocurre el rompimiento celular, comienza el contacto entre las enzimas β -glucosidasas y la glucovainillina, generando su hidrólisis y la liberación de vainillina [10], [13]. En la etapa 2 hasta la etapa 4 no se presentaron diferencias significativas en el contenido de vainillina en la vainilla de ambas comunidades, en la etapa 5 donde se identificó los contenidos más altos de vainillina libre, siendo de 3.40 ± 0.14 y 3.84 ± 0.36 g/100 g ms para la comunidad de Mazín Grande y Emiliano Zapata, respectivamente. Para la última etapa del beneficiado (etapa 6) el contenido de vainillina libre en las vainas disminuyó respecto a la etapa anterior en ambas comunidades hasta valores finales de 2.82 ± 0.04 y 2.85 ± 0.37 g/100 g ms. Es importante mencionar que no toda la vainillina es hidrolizada después del marchitamiento [10], su hidrólisis ocurre lentamente durante el beneficiado. Estudios realizados han reportado la disminución de hasta un 60% del contenido de vainillina con respecto a su potencial aromático inicial [9], [10], [12], [13]. Lo anterior, puede deberse a reacciones de transformación química y enzimática de la vainillina [15], [20].

Figura 1. Evolución del contenido de vainillina libre durante las etapas del beneficiado. Letras diferentes en minúscula indican diferencia significativa de $p < 0.05$ entre las etapas del beneficiado. Letras diferentes en mayúsculas indican diferencia significativa $p < 0.05$ entre los lotes.

Contenido de polifenoles totales

La evolución del contenido de polifenoles totales en las vainas durante las diferentes etapas en el beneficiado se presenta en la Figura 2. El contenido inicial de polifenoles totales fue de 22.30 ± 1.93 y 26.89 ± 0.80 mgGAE/g ms en las vainas verdes de la comunidad de Mazín Grande y Emiliano Zapata, respectivamente, en la etapa 2 se observó un aumento. Posteriormente, el contenido de polifenoles totales no presentó diferencias significativas entre las demás etapas por lo que el contenido de polifenoles se mantuvo constante. Este comportamiento de la evolución del contenido de los polifenoles totales, confirma lo propuesto por Gatfiel y col. [14], Hernández-Ramos. [20] y Peña-Mojica y col. [15] al indicar que no existe una pérdida como tal del contenido de vainillina durante el beneficiado, sino una transformación a otros compuestos, al verse una tendencia en aumento y constante en el contenido de polifenoles totales con respecto al valor inicial en las vainas verdes. Por otro parte, los contenidos finales de polifenoles totales en las vainas fueron de 31.16 ± 1.01 y 27.60 ± 1.12 mgGAE/g ms. es importante mencionar que es la primera vez que se reportan

valores de polifenoles totales en vainas de vainilla debido a que hasta ahora han sido reportados valores obtenidos en extractos alcohólicos de vainilla (17 mgGAE/g) [4], [21].

Figura 2. Evolución del contenido de polifenoles totales durante las etapas del beneficiado. Letras diferentes en minúscula indican diferencia significativa de $p < 0.05$ entre las etapas del beneficiado. Letras diferentes en mayúsculas indican diferencia significativa $p < 0.05$ entre los lotes.

Capacidad antioxidante

La evolución de la capacidad antioxidante por los métodos de ABTS+ y FRAP de las comunidades de Mazín Grande y Emiliano Zapata se muestran en las Figuras 3A y 3B. Observando que la tendencia en los valores de capacidad antioxidante fue diferente para cada comunidad durante las etapas del beneficiado. Para la comunidad de Emiliano Zapata los valores más altos de capacidad antioxidante se presentaron en las vainas verdes (etapa 1) con valores de 111.73 ± 0.15 y $236.15 \pm 7.58 \mu\text{mol TE/g ms}$ para los métodos de ABTS+ y FRAP. En cambio, para la comunidad de Mazín Grande los valores más altos fueron en las vainas iniciando el sudado y secado (etapa 3) con valores de 107.27 ± 0.13 y $187.48 \pm 7.60 \mu\text{mol TE/g ms}$. Este comportamiento puede indicar que no solo los compuestos aromáticos libres presentan una capacidad antioxidante, también algunos de sus precursores glucosilados, como ocurre en las vainas de la comunidad de Emiliano Zapata, ya que es bien conocido que en estado verde los compuestos glucosilados se encuentran en mayor concentración [10], [22]. Por otro lado, la formación de nuevos compuestos por reacciones de transformación enzimática como la divainillina u otros dímeros o polímeros, también podrían ser un factor importante en los incrementos de la capacidad antioxidante, como se presenta con las vainas de la comunidad de Mazín Grande, ya que en esas etapas ocurre el sudado/secado de las vainas y por ende las condiciones son óptimas para una mayor actividad enzimática [23]. Con respecto a la relación entre los mayores contenidos de vainillina y la capacidad antioxidante en las vainas durante las etapas del beneficiado. La capacidad antioxidante no se vio favorecida, esto puede deberse a que existen otros compuestos aromáticos presentes en las vainas con una mayor capacidad antioxidante, como lo reporta Shyamala y col. [4] donde indican que, dentro de los compuestos mayoritarios de la vainilla, los que presentan mayor capacidad antioxidante son el vainillil alcohol y p-hidroxibencil alcohol, los cuales se encuentra en mayor concentración en forma glucosilada en las vainas verdes [10]. Los valores finales de capacidad antioxidante para las vainas beneficiadas para la comunidad de Mazín Grande y Emiliano Zapata fueron de 84.02 y 147.61 $\mu\text{mol TE/g ms}$ y 78.84 y

153.91 $\mu\text{mol TE/g ms}$, con los métodos de ABTS⁺ y FRAP, respectivamente. Murcia y col. [24], evaluaron la capacidad antioxidante por el método de ABTS⁺ de la vainilla y seis especias utilizadas en la repostería (canela, menta, nuez moscada, anís, jengibre y regaliz). Se encontró que la vainilla presentaba menor capacidad antioxidante que la canela, el anís, la menta y el regaliz, pero mayor capacidad antioxidante en comparación de la nuez moscada y el jengibre. Además, el uso de la vainilla como antioxidante en alimentos ya ha sido reportado en hojuelas de maíz y galletas [21], [25].

Figura 3. A) Evolución de la capacidad antioxidante por el método de ABTS⁺ y B) evolución de la capacidad antioxidante por el método de FRAP durante las etapas del beneficiado. Letras diferentes en minúscula indican diferencia significativa de $p < 0.05$ entre las etapas del beneficiado. Letras diferentes en mayúsculas indican diferencia significativa $p < 0.05$ entre los lotes.

Trabajo a futuro

Continuar con la cuantificación de los compuestos mayoritarios de la vainilla por HPLC-DAD para evaluar su relación con la capacidad antioxidante durante su evolución en el beneficiado de las vainas.

Conclusión

Los resultados de este estudio confirman que la vainillina libre aumenta considerablemente en la segunda etapa del beneficiado (después del marchitamiento) y disminuye en la etapa final. El contenido de polifenoles totales durante el beneficiado de la vainilla es constante a pesar de los cambios físicos y químicos que sufren las vainas. La actividad antioxidante es mayor en las primeras etapas del beneficiado disminuyendo en la última etapa.

Agradecimientos

Al FORDECYT-CONACYT por el financiamiento otorgado en el Proyecto N°297484 “Estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático necesarias para el rescate de cultivo de vainilla en México” liderado por el TNM/ITTuxtepec.

Referencias

- [1] C. Brunschwig, F. X. Collard, J. P. Bianchini, and P. Raharivelomanana, "Evaluation of chemical variability of cured vanilla beans (*Vanilla tahitensis* and *Vanilla planifolia*)", *Natural product communications*, vol. 4, no. 10, pp. 1393-1400, 2009.
- [2] S. Bory, P. Lubinsky, A. M. Risterucci, J. L. Noyer, M. Grisoni, M. F. Duval, and P. Besse, "Patterns of introduction and diversification of *Vanilla planifolia* (Orchidaceae) in Reunion Island (Indian Ocean)", *American Journal of Botany*, vol. 95, no. 7, pp. 805-815, 2008.
- [3] S. Ramachandra Rao, and G. A. Ravishankar, "Vanilla flavour: production by conventional and biotechnological routes", *Journal of the Science of Food and Agriculture*, vol. 80, no. 3, pp. 289-304, 2000.
- [4] B. N. Shyamala, M. M. Naidu, G. Sulochanamma, and P. Srinivas, "Studies on the antioxidant activities of natural vanilla extract and its constituent compounds through in vitro models", *Journal of agricultural and food chemistry*, vol. 55, no. 19, pp. 7738-7743, 2007.
- [5] A. K. Sinha, U. K. Sharma, and N. Sharma, "A comprehensive review on vanilla flavor: extraction, isolation and quantification of vanillin and others constituents", *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, vol. 59, no. 4, pp. 299-326, 2008.
- [6] H. Sabik, A. Pérez-Silva, D. Belanger, M. A. Vivar-Vera, M. Nicolás-García, and D. Reyes-López, "Identification of volatile compounds in cured Mexican vanilla (*Vanilla planifolia* G. Jackson) beans using headspace solid-phase microextraction with gas chromatography-mass spectrometry", *Fruits*, vol. 71, no. 6, pp. 407-418, 2016.
- [7] A. Pérez-Silva, E. Odoux, P. Brat, F. Ribeyre, G. Rodriguez-Jimenes, V. Robles-Olvera, M. A. García-Alvarado, and Z. Günata, "GC-MS and GC-olfactometry analysis of aroma compounds in a representative organic aroma extract from cured vanilla (*Vanilla planifolia* G. Jackson) beans", *Food chemistry*, vol. 99, no. 4, pp. 728-735, 2006.
- [8] E. Odoux, "Changes in vanillin and glucovanillin concentrations during the various stages of the process traditionally used for curing *Vanilla fragrans* beans in Réunion", *Fruits*, vol. 55, no. 2, pp. 119-125, 2000.
- [9] P. Dunphy, and K. Bala, "Vanilla curing: the senescent decline of a ripe vanilla bean and the birth of vanillin", *Perfumer & Flavorist*, vol. 34, no. 10, pp. 34-40, 2009.
- [10] A. Pérez-Silva, Z. Gunata, J. P. Lepoutre, and E. Odoux, "New insight on the genesis and fate of odor-active compounds in vanilla beans (*Vanilla planifolia* G. Jackson) during traditional curing", *Food research international*, vol. 44, no. 9, pp. 2930-2937, 2011.
- [11] E. Odoux, J. Escoute, and J. L. Verdeil, "The relation between glucovanillin, β -D-glucosidase activity and cellular compartmentation during the senescence, freezing and traditional curing of vanilla beans", *Annals of applied biology*, vol. 149, no. 1, pp. 43-52, 2006.
- [12] E. Odoux, "Glucosylated aroma precursors and glucosidase (s) in vanilla bean (*Vanilla planifolia* G. Jackson)", *Fruits*, vol. 61, no. 3, pp. 171-184, 2006.
- [13] Y. Zhang, L. Mo, F. Chen, M. Lu, W. Dong, Q. Wang, F. Xu, and F. Gu, "Optimized production of vanillin from green vanilla pods by enzyme-assisted extraction combined with pre-freezing and thawing", *Molecules*, vol. 19, no. 2, pp. 2181-2198, 2014.
- [14] I. Gatfield, I. Reib, G. Krammer, S. C. Oliver, G. Kindel, and H. Jurgen, "Divanillin: Novel Taste-Active Component of Fermented Vanilla Beans-The elucidation of the fate of vanillin during the traditional curing process", *Perfumer and Flavorist*, vol. 31, no. 8, pp. 18-21, 2006.
- [15] E. Peña-Mojica, A. Ariza-Castolo, M. A. Vivar-Vera, G. C. Rodríguez-Jimenes, y A. Pérez-Silva, "Estudio del efecto enzimático, térmico y fotoquímico en la transformación de la vainillina", *Journal CIM*, vol. 7, no. 1, pp. 1644-1651, 2019.
- [16] Productos no industrializados para uso humano-vainilla -(vanilla fragrans (salisbury) ames)-especificaciones y métodos de prueba". Norma mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009.
- [17] L. Bravo, and F. Saura-Calixto, "Characterization of dietary fiber and the in vitro indigestible fraction of grape pomace", *American Journal of Enology and Viticulture*, vol. 49, no. 2, pp. 135-141, 1998.

- [18] R. Re, N. Pellegrini, A. Proteggente, A. Pannala, M. Yang, and C. Rice-Evans, "Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay". *Free radical biology and medicine*, vol. 26, no. 9, pp. 1231-1237, 1999.
- [19] R. Pulido, L. Bravo, and F. Saura-Calixto, "Antioxidant activity of dietary polyphenols as determined by a modified ferric reducing/antioxidant power assay", *Journal of agricultural and food chemistry*, vol. 48, no. 8, pp. 3396-3402, 2000.
- [20] D. Hernández-Ramos, "Estudio de la degradación química de la vainillina". Tesis de maestría en ciencias de los alimentos, Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Tuxtepec, Oaxaca, 2009.
- [21] K. Anuradha, M. M. Naidu, R. S. Manohar, and A. R. Indiramma, "Effect of vanilla extract on radical scavenging activity in biscuits", *Flavour and fragrance journal*, vol. 25, no. 6, pp. 488-492, 2010.
- [22] T. L. Palama, A. Khatib, Y. H. Choi, B. Payet, I. Fock, R. Verpoorte, and H. Kodja, "Metabolic changes in different developmental stages of *Vanilla planifolia* pods". *Journal of agricultural and food chemistry*, vol. 57, no. 17, pp. 7651-7658, 2009.
- [23] S. García-Valis, "Evaluación de los compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante durante el beneficiado tradicional de la vainilla (*Vanilla planifolia*)", Tesis de maestría en ciencias en alimentos, Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Tuxtepec, Oaxaca, 2018.
- [24] M. A. Murcia, I. Egea, F. Romojaro, P. Parras, A. M. Jiménez, and M. Martínez-Tomé, "Antioxidant evaluation in dessert spices compared with common food additives. Influence of irradiation procedure", *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 52, no. 7, pp. 1872-1881, 2004.
- [25] J. Burri, M. Graf, P. Lambelet, and J. Löliger, "Vanillin: more than a flavouring agent—a potent antioxidant", *Journal of the Science of Food and Agriculture*, vol. 48, no. 1, pp. 49-56, 1989.